

TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI JORIY ETISH ZARURIYATI VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

¹A'zamjonov Shahriyor Sherzod o'g'li, ²Noila Inomova Saidjon qizi

³Maxmutaliyev Sayyodjon Shavkatjon o'g'li

^{1,2,3}Qo'qon davlat pedagogika instituti, Maktab menejmenti yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181823>

Annotatsiya. Ta'lim xizmatlari bozorida sifat menejmenti tizimini joriy etish, ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirish va foydalanuvchilar uchun yuqori sifatli ta'lim xizmatlari taqdim etishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Sifat menejmenti tizimining joriy etilishi, ta'lim muassasasining ichki jarayonlarini optimallashtirishga, tashqi muhit bilan muvofiqlashtirishga va umumiy sifat darajasini yaxshilashga yordam beradi. Shu ma'noda ushbu maqolada ta'lim xizmatlari bozorida sifat menejmenti tizimini joriy etish masalalari yoritib berilgan.

Kalit soʻzlar: ta'lim sifati, ta'lim raqobatbardoshligi, universitet raqobatbardoshligi, ta'lim sifati baholash, ta'lim sifat menejmenti tizimi, ta'lim sifat menejmenti dolzarbligi, sifat menejmenti, xorijiy tajriba.

Abstract. The introduction of the quality management system in the market of educational services is one of the main directions of increasing the competitiveness of educational institutions and providing high-quality educational services for users. The implementation of the quality management system helps to optimize the internal processes of the educational institution, to coordinate with the external environment and to improve the overall quality level. In this sense, this article highlights the issues of introducing a quality management system in the market of educational services.

Key words: quality of education, competitiveness of education, competitiveness of a university, assessment of the quality of education, education quality management system, relevance of education quality management, quality management, foreign experience.

Bugungi kunda dunyo hamjamiyati ta'lim sifati samaradorligini oshirish masalasini hal qilishga kirishgan bo'lib, bu o'rinda yetakchi g'arb davlatlari OTM tizimida muvaffaqiyatli natijalarini ko'rmokdamiz. Chunki, sifat yakuniy natijaga ta'sir etuvchi eng asosiy va muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Sifat – talab ko'rsatkichlarini ifodalovchi umumiy tavsif birligi deb xisoblaymiz. Zamonaviy sifat menejmenti esa bu- qo'yilgan vazifalarni bajarilishini ta'minlashda rahbar va xodimlar samarali faoliyat olib borishiga ko'p bog'liq buladi. Bu yerda menejmet katta ahamiyatga ega, chunki tashkilotni muvofiqlashgan holda idora etish va boshqarish faoliyati deb e'tirof etiladi. Tizim esa - o'zaro xarakatlanuvchi va o'zaro bog'liq bo'lgan elementlar birligi deb qaraymiz. Ta'lim muassasasi sifat menejmenti ta'limni tashkil qilish va ta'min etish, boshqarish jarayonini qamrab olgan kompleks tizim bo'lib, asosan o'quv jarayonini nazarda tutadi[5].

Zamonaviy ta'lim xizmatlari bozorining tez o'zgaruvchan va raqobatbardosh muhiti, o'quv yurtlarini doimiy yaxshilanish va rivojlanish jarayonlari bilan yangilanishga majbur qilmoqda. Sifat menejmenti tizimi (SMT), ta'lim muassasalarining ushbu talablarga javob berishidagi asosiy vosita sifatida tan olinmoqda. Bu tizimning asosiy maqsadi – ta'lim xizmatlarining sifatini boshqarish va doimiy ravishda yaxshilashdir. Ta'lim muassasalari uchun SMT, o'quvchilarning talim-tarbiyasini takomillashtirishning kalitidir. Sifatni tahlil qilish va uni muntazam ravishda

yaxshilash orqali, muassasalar o'z talabalariga eng yaxshi ta'lim tajribasini taqdim eta oladilar. ISO kabi xalqaro standartlar asosida SMT joriy etish, ta'lim muassasalariga xalqaro sifat standartlariga muvofiqligini ta'minlashga yordam beradi. Bu standartlar sifatni o'lchash, baholash va doimiy tuzatish orqali ta'lim xizmatlarining sifatini takomillashtirishni ko'zda tutadi. Shuningdek, sifat menejment tizimi o'qitish jarayonlarini yanada samarali boshqarish imkonini beradi. Bu tizim orqali o'quv dasturlarining tarkibi, o'qitish uslublari va ta'lim metodikalarining samaradorligi doimiy nazorat ostida ushlab turiladi.

Ta'lim sifatini tahlil qilishda sifat nazoratining bir qator usullaridan foydalanish mumkin. Amaliyotda sifat nazorati usullari ishlab chiqarishga tatbiq etilgan bo'lib, ta'lim jarayonida ushbu usullar kamdan-kam hollarda qo'llaniladi. Ishlab chiqarish korxonalariga tatbiq etilgan sifat nazorati usullaridan ta'lim tizimida foydalanish masalalari quyida ko'rib chiqiladi. Sifat nazoratining mashhur usullaridan biri Isikava usulidir. Isikava diagrammasi 5M ga asoslanadi. 5M quyidagicha tavsiflanadi:

1. Man (inson) – inson omili bilan bog'liq omillar.
2. Machines (jihazlar) – mashina va jihozlar bilan bog'liq omillar.
3. Materials (materiallar) – materiallar bilan bog'liq omillar.
4. Methods (usullar) – jarayonlarni tashkil qilish usullari.
5. Measurements (o'lchovlar) – o'lchov bilan bog'liq omillar.

Yuqoridagi 5 ta omil Isikava chizmasining asosi bo'lib, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatiga ta'sir qilayotgan omillar chizmasini Isikava usulida ko'rsatish mumkin[4]. Isikava sxemasidan ko'rinadiki, 5 ta sabab bo'yicha ta'lim sifatiga eng ko'p ta'sir etuvchi omillardan biri inson omili bo'lib, u ta'lim sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Qolgan omillar inson omili vositasida ta'lim jarayonlari sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qolgan omillar ichida usullar ham ta'lim sifatiga tashkillash jihatidan sezilarli darajada ta'sir etadi. Ta'lim sifatiga salbiy ta'sir etayotgan ushbu muammolarni bartaraf etish aniq mexanizmga asoslangan bo'lishi lozim.

Sifat menejmenti tizimida bunday mexanizmlardan biri Deming sikli va sifat halqasi hisoblanadi. Sifatni boshqarishda ishni rejalash, bajarish, nazorat ishlarini ilmiy asosda ko'rib chiqishda amerikalik olim Uilyam Edvards Deming hissasi katta bo'lib, u PDCA (PlanDo-Check-Act – rejalashtirish-amalga oshirish-tekshirish, nazorat qilish-taqqoslash) nazorat sikli (Deming sikli)ni keltirib o'tgan. PDCA sikli Demingning g'oyasi bo'lgani sababli, bu sikl Deming sikli deb ham ataladi. Sifatni oshirishning asosiy usuli PDCA nazorat sikli hisoblanib, quyidagilardan iborat:

- P(Plan) – ishning rejasini tuzish;
- D(Do) – ishni reja asosida bajarish;
- S(Sheck) – olingan natijalarni rejalashtirilgan ishlarga to'g'ri kelishini tekshirish;
- A(Action) – rejalashtirilgan ko'rsatkichlarga nisbatan olingan natijalar o'zgarib ketgan holatda choralar ko'rish, ta'sirni boshqarish.

Deming sikli muassasadagi har qanday bajariladigan ishning poydevori hisoblanadi. Bu nazorat sikli har bir xodim yoki jamoa ishida yutuqlarning asosi bo'la oladi. PDCA siklini amalda qo'llash uchun muassasa xodimlari uni o'zlarining darajalarida o'rganishlari kerak bo'ladi[6]. Shunday ekan, sifatni boshqarish jarayonlari tizimligini ta'minlash va boshqaruv samaradorligini oshirish maqsadida Deming sikli va sifat halqasini birgalikda sifatni boshqarish tadbirlarida qo'llash mumkin bo'ladi. Bu yetishib chiqayotgan kadrlar raqobatbardoshligini ta'minlashda o'z samarasini beradi. Bu ikki usul asosida jadval tuzib, uni matritsa ko'rinishiga keltirish mumkin. Ushbu matritsa mutaxassislikning alohida turi uchun sifat boshqaruvining majmuaviy ko'rinishini tashkil etadi.

Sifat menejmentining yuqoridagi yo‘nalishlaridan birini tanlashda ta’lim muassasasining quyidagi sharoitlari e’tiborga olinishi lozim:

- sifat menejmentining tashkil etilganlik darajasi;
- kadrlar ta’minoti;
- ta’lim jarayonining holati;
- o‘quv jarayonining hujjatlar bilan ta’minlanganlik darajasi;
- moliyaviy ta’minotning mavjudligi va boshq.

Ta’lim sifatini yanada oshirish uchun quyidagi yo‘nalishlarga ahamiyat berish zarur:

- o‘quv auditoriyalarini zamonaviy o‘qitish jihozlari bilan to‘liq ta’minlashga erishish;
- elektron kutubxonadagi o‘rinlar sonini ko‘paytirish;
- talabalarning mustaqil ta’lim olishlari uchun uslubiy ko‘rsatmalar va auditoriyadan tashqari vaqtlarini samarali o‘tkazishga erishish;
- darslarning to‘liq yangi pedagogik texnologiyalar va texnikaviy jihozlar asosida o‘tilishini ta’minlash.

Ta’limga sifat menejmentini tatbiq etish natijasida quyidagi samarlarga erishish mumkin:

- o‘quv jarayonidagi boshqaruv tuzilmasi modernizatsiyalashgan ko‘rinishga yaqinlashadi;
- o‘quv jarayonida yuritiladigan hujjatlar soddalashadi va optimallasadi;
- yetishtirilayotgan kadrlar o‘rtasida sog‘lom raqobat muhiti takomillashadi;
- yetishtirilayotgan kadrlarning jahon miqyosidagi raqobatbardoshligi ortadi;
- ishlab chiqarish va ta’lim o‘rtasidagi integratsiya kuchayadi;
- ilmiy tadqiqot natijalarining samaradorligi ortadi[6]. Ta’lim sifatini ta’minlashga yondashuvni qayta ko‘rib chiqib, ta’lim muassasalari o‘z tashkilotlarida sifat menejmenti tizimini ishlab chiqib, joriy qilmoqdalar, ya’ni ISO 9001 xalqaro standarti asosida sifat menejmenti tizimini yaratishni ta’minlaydilar.

Shunday qilib, zamonaviy ta’lim boshqa tovarlar va xizmatlar kabi bozor munosabatlarining bir xil ob’ekti bo‘lib, alohida ta’lim muassasalari va umuman ta’lim tizimi o‘z xizmatlari sifatini oshirish, zamonaviy sifat menejmenti tizimini yaratish va joriy etish orqali ularning raqobatbardoshligini qanday oshirishi, jamiyatimiz kelajagiga bog‘liq. Ta’lim, fan va ishlab chiqarishni muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi, ta’lim sifatini oshirish pirovard natijada mamlakatimiz iqtisodiyotini modernizatsiya qilish tezligi va chuqurligini belgilaydi.

Ta’lim sifatini boshqarish tizimining asosiy bo‘g‘ini ta’lim muassasasi hisoblanadi. Biroq, xorijiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, uni yaratish bir vaqtning o‘zida ikkita pozitsiyani amalga oshirishni talab qiladi: “yuqoridan pastga” va “pastdan yuqoriga”. “Yuqoridan” davlat darajasida ta’lim sifati mafkurasi yaratilmoqda, qo‘llab-quvvatlash tizimi qurilmoqda, sifatning o‘zi esa “pastdan” – ta’lim muassasalari darajasida shakllantirilmoqda.

Yuqoridan ta’lim sifatini boshqarish uchun shart-sharoitlarni ta’minlash tizimini me’yoriy-huquqiy bazani, o‘quv uslubiy asosni, tashkiliy tuzilmalarni, kadrlar tayyorlashni, texnologiya va usullarni ishlab chiqishni, axborot bilan ta’minlashni va boshqalarni yaratish kerak. Bu sifat menejmentini har bir oliy o‘quv yurti va har bir professor-o‘qituvchining mas’uliyatiga aylantirish imkonini beradi.

Xulosa qilganda ta’lim xizmatlari bozorida sifat menejmenti tizimini joriy etish zaruriyati kundan-kunga oshib bormoqda va bu tizim ta’lim muassasalarining kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini belgilaydi. Sifat menejmenti tizimi ta’lim muassasalarini ichki jarayonlarini optimallashtirishga va o‘quvchilarga yuqori sifatli ta’lim xizmatlarini taqdim etishga imkon beradi. Bu tizimning keng ko‘lamli tatbiqi, O‘zbekiston ta’lim bozorining barqaror rivojlanishida muhim

ahamiyatga ega bo‘lib, ta’lim muassasalarining xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshligini oshirishga hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2022 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoev “On the development strategy of the new Uzbekistan for 2022-2026”. - Tashkent, 2022).
2. Барбер М., Доннелли К., Ризви С. Накануне схода лавины. Высшее образование и грядущая революция // Вопросы образования. 2013. № 3. С. 152- 236.
3. Прохоров А.В. Современная практика брендинга российских университетов // Альманах теоретических и прикладных исследований рекламы. 2015. № 2 (10).
4. Дресвянников В.А. Построения системы управления знаниями на предприятии. – М.: «КНОРУС», 2006.
5. Саидова Хилолахон. "ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.9. 09.019 Саидова Хилолахон, Қўқон давлат педагогика институти, Мактаб менежменти кафедраси ўқитувчиси." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 9 (2022): 131-136.
6. Saidova, X. R. "Effectiveness of quality management in the organization of activities of educational institutions." Publishing House “Baltija Publishing” (2023).
7. NURMATOVA, MI. "The nature and theoretical description of the concept of" economic competence". " international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 16-20.
8. Ustadjalilova X. (2023). Kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ishini rejalashtirish va tashkil qilish.
9. Umarovna Rajabova Gavkhar "Improving the Performance Management Of The Higher Education System In The Republic Of Uzbekistan" Open Access Repository 8.11 2022:81-86
10. Radjabova Gavkhar Umarovna. "The oretical, practical and demographic aspects of labor market development in Uzbekistan." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.3 (2021): 1070-1075.
11. Nurmatova M. (2021). Family economy: Sources of income and types of costs. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 11(11), 69-73.
12. Устаджалилова Х. А. (2020). Методическое обеспечение учебного процесса в кредитно-модульной системе. In Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества (pp. 43-46).